

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés en 2021 de licence professionnelle à 6, 12 et 18 mois

En 2021, près de 50 000 étudiants ont été diplômés de licence professionnelle à l'université, dont un peu moins de 41 000 étudiants français de moins de 30 ans. Au sein de ces derniers, 39,2 % ont poursuivi ou repris des études en France dans les deux années suivantes, contre 39,4 % des diplômés de la promotion précédente (- 0,2 point). Parmi ceux entrés dans la vie active, 82,5 % occupent un emploi salarié en France à 18 mois, contre 81,6 % pour la promotion précédente (+ 0,9 point) pour laquelle l'insertion sur le marché du travail avait été entravée l'année de la diplomation par les effets de la crise sanitaire.

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2021 est plus élevé que pour la promotion précédente

Les diplômés de licences professionnelles de la promotion 2021 (encadré) l'ont été postérieurement à la crise sanitaire et ses effets sur le marché du travail. La proportion de ceux ayant poursuivi leurs études reste stable (39,2 % après 39,4 % pour la promotion précédente). Pour ceux étant entrés sur le marché du travail, l'insertion a été plus importante par rapport à la promotion précédente : 18 mois après la diplomation, 82,5 % des diplômés occupent un emploi salarié en France, soit 0,9 point de plus que pour la promotion précédente. Cet écart était plus marqué à 6 et 12 mois après la diplomation, respectivement 8,2 points et 4,1 points au-dessus du taux de l'année précédente. La réduction progressive de cet écart est principalement due à la sortie de la crise sanitaire.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de licence professionnelle selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2021.

Une insertion plus aisée pour les diplômés de Sciences-Technologies-Santé

Les diplômés 2021 en Sciences-Technologies-Santé (STS) enregistrent un taux d'emploi salarié en France à 18 mois de 86,1 %, en hausse de 1,3 point en comparaison de ceux de la promotion 2020. Les diplômés de Sciences-Humaines

et sociales (SHS) présentent les évolutions les plus importantes par rapport à la promotion précédente. En effet, 18 mois après la diplomation la différence s'établit à + 4,4 points. A contrario, les sortants de Droit-Economie-Gestion (DEG), et Lettres-Langues-Arts (LLA) voient leur taux d'emploi salarié en France stagner.

Taux d'emploi salarié en France des diplômés de licence professionnelle (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

	6 mois	12 mois	18 mois
Cursus et domaines disciplinaires			
Droit-Economie-Gestion (DEG)	75,1 (+6,2)	80,9 (+2,2)	80,6 (-0,2)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	62,0 (+13,5)	64,0 (+5,8)	66,9 (-0,1)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	67,7 (+13,8)	79,4 (+12,0)	77,1 (+4,4)
Sciences-Technologies-Santé (STS)	78,1 (+8,8)	85,4 (+4,2)	86,1 (+1,3)
Ensemble Licence professionnelle	75,5 (+8,2)	82,5 (+4,1)	82,5 (+0,9)

Source : MESR-SIES. InserSup 2021.

Lecture : parmi les diplômés 2021 de licences professionnelles 82,5 % de celles et ceux qui ont intégré le marché du travail sont en emploi 18 mois après leur diplomation.

Une insertion plus importante pour les femmes à l'exception de Sciences-Technologies-Santé

L'insertion en emploi salarié en France des diplômés de licence professionnelle de 2021 est légèrement plus favorable aux femmes qu'aux hommes à 6 et 12 mois après leur diplomation.

La différence en leur faveur est de 2,1 points à 6 mois et 0,8 point à 12 mois.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 18 mois des diplômés de licence professionnelle selon le genre (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2021.

Les femmes diplômées en Lettres-Langues-Arts (LLA), Droit-Economie-Gestion (DEG), et Sciences-Humaines et sociales (SHS) s'insèrent mieux à 18 mois que les hommes, avec des différences respectives de 8,7, 3,7 et 1,7 points. A l'inverse, à 18 mois, les hommes diplômés en Sciences-Technologies-Santé (STS) s'insèrent davantage (1,1 point de plus que les femmes). Sur l'ensemble des disciplines, le taux d'emploi salarié en France des hommes, à ce terme, ressort supérieur (+ 0,9 point) car 62,3 % des hommes diplômés sortants de licence professionnelle le sont en Sciences-Technologies-Santé (STS).

Taux d'emploi salarié en France des diplômés de licence professionnelle à 18 mois selon la discipline et le genre (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2021.

Le CDI dans le privé est le contrat prédominant...

Les diplômés sortants de licence professionnelle se sont insérés massivement en CDI. En effet, 74,8 % des diplômés sont en CDI dans le privé 18 mois après leur diplomation. Ils sont nettement moins souvent en CDD dans le public ou le privé (6,4 % et 11,9 % respectivement).

Répartition des natures de contrat à 18 mois des diplômés de licence professionnelle (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2021.

... surtout pour les diplômés de Sciences-Technologies-Santé

Les diplômés de Sciences-Technologies-Santé (STS) sont ceux qui s'insèrent le plus en CDI dans le privé avec 79,1 %, contre 54,0 % pour ceux de Sciences-Humaines et sociales (SHS) qui s'y insèrent le moins.

En miroir, les diplômés de Sciences-Technologies-Santé (STS) s'insèrent le moins en CDD et ceux de Sciences-Humaines et sociales (SHS) s'y insèrent le plus (14,1 %, contre 38,3%).

Les hommes davantage insérés en emploi stable 18 mois après leur diplomation

Les hommes sortants de licences professionnelles sont à 78,6 % en CDI dans le privé contre 70,2 % pour les femmes, ce qui traduit une différence de 8,4 points. Les femmes sont plus fréquemment en CDD privé que les hommes (14,8 % contre 9,6 %) ou en CDD public (8,0 % contre 5,2 %).

Au total, les hommes sont davantage insérés en emploi stables que les femmes, 18 mois après leur diplomation.

Antonin AUBRY
Souleymane BAH
Kendrick HERZBERG
MESR-SIES

Source, champ et Définition

InserSup est un système d'information obtenu par rapprochement de fichiers administratifs « étudiants » d'une part, et « emploi » d'autre part, afin de mesurer et qualifier l'insertion professionnelle des sortants du supérieur. Celle-ci est mesurée à 6, 12, 18, 24 et 30 mois après la diplomation.

Le champ couvert par cette publication porte sur les diplômés de nationalité française de moins de 30 ans de la promotion 2021 qui ne poursuivent pas d'études en 2021-2022 ou 2022-2023.

L'emploi mesuré est l'emploi salarié en France (note méthodologique). Il sera à terme complété avec l'apport de nouveaux fichiers administratifs et celui des données des enquêtes insertion professionnelle auxquelles le dispositif InserSup se substitue.

Son caractère exhaustif permet de construire des indicateurs à un niveau très fin de formation par établissement. Ces indicateurs sont disponibles sur l'Open Data du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour en savoir plus

Note méthodologique :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inser-sup-note-methodologique-94050>

Open Data :

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-inser-sup/information/>